

ВЕСТНИК

Харьковского
Регионального
Института
Проблем
Общественного
Здравоохранения

ВІСНИК
Харківського
Регіонального
Інституту
Проблем
Громадської
Охорони
Здоров'я

BULLETIN of
Kharkiv
Regional
Institute of
Public
Health
Services

ISSN 2707-9287

Харьковский Региональный Институт Проблем Общественного Здравоохранения.

Код ЕГРПОУ 26419943. Дата государственной регистрации: 01.08.2003.

Номер записи в ЕГРПОУ: 1 480 120 0000 001081. Дата записи: 01.09.2004.

Вестник Харьковского Регионального Института Проблем Общественного Здравоохранения

Издается с 2004 года. ISSN [2707-9287](https://doi.org/10.2707/9287)

Год Номер

2004 - 1, 2
2005 - 3(1), 4(2), 5(3), 6(4), 7(5), 8(6)
2006 - 9(1), 10(2), 11(3), 12(4), 13(5), 14(6)
2007 - 15(1), 16(2), 17(3), 18(4), 19(5), 20(6)
2008 - 21(1), 22(2), 23(3), 24(4), 25(5), 26(6)
2009 - 27(1), 28(2), 29(3), 30(4), 31(5), 32(6)
2010 - 33(1), 34(2), 35(3), 36(4), 37(5), 38(6)
2011 - 39(1), 40(2), 41(3), 42(4), 43(5), 44(6)
2012 - 45(1), 46(2), 47(3), 48(4), 49(5), 50(6)
2013 - 51(1), 52(2), 53(3), 54(4), 55(5), 56(6)
2014 - 57(1), 58(2), 59(3), 60(4), 61(5), 62(6)
2015 - 63(1), 64(2), 65(3), 66(4), 67(5), 68(6)
2016 - 69(1), 70(2), 71(3), 72(4), 73(5), 74(6)
2017 - 75(1), 76(2), 77(3), 78(4), 79(5), 80(6)
2018 - 81(1), 82(2), 83(3), 84(4), 85(5), 86(6)
2019 - 87(1), 88(2), 89(3), 90(4), 91(5), 92(6)
2020 - 93(1), **94(2)**

Распространяется по подписке, бесплатно.

Языки публикаций: русский, украинский, английский, немецкий, французский, испанский.

Подписано в печать: 30.04.2020. Протокол № 2'2020/вестник.

Редакционный совет:

Шевченко А.С. – м. м., э., п., шеф-редактор

Калмыков А.А. – д.мед.н., доцент

Степаненко А.Ю. – д.мед.н., доцент

Штефан Л.В. – д.пед.н., профессор

Шевченко В.В. – к.т.н., доцент

Прус В.В. – к.т.н., доцент

Шайда В.П. – к.т.н., доцент

Мищенко А.Н. – к.мед.н.

Вісник Харківського Регіонального Інституту Проблем Громадської Охорони Здоров'я

Видається з 2004 року. Розповсюджується безкоштовно.

Мови публікацій: російська, українська, англійська, німецька, французька, іспанська.

Bulletin of Kharkiv Regional Institute of Public Health Services or Bulletin of Kharkov Regional Institute of Public Health Services

Published since 2004. Distributed free of charge.

Languages of publications: Russian, Ukrainian, English, German, French, Spanish.

**ПРО ПОРЯДОК АПРОБАЦІЇ НОВИХ ТЕМ
НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«ПЕДАГОГІКА ЗДОРОВ'Я»**

Шевченко О.С.

*Харківський Регіональний Інститут
Проблем Громадської Охорони Здоров'я*

До розділу: педагогіка здоров'я.

Матеріали XX Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасна наука та її вплив на розвиток людства» (Україна, м. Харків, 30 квітня 2020)

Аналіз навчальних програм з валеологічних дисциплін, які викладають українським студентам немедичних спеціальностей, виявив низку їх недоліків, серед яких:

- недостатнє вивчення міждисциплінарних зв'язків валеологічних та забезпечуючих дисциплін;
- побудова програм з включенням до них другорядних питань (наприклад, ізольованого вивчення окремих оздоровлюючих факторів) замість тих, що потрібні для повноцінного формування валеологічної компетентності (анатомії, фізіології, питань патології, вивчення найбільш поширених захворювань, які спричиняють відворотні смерті, питань їх сучасної діагностики, лікування та профілактики);
- включення до програм сумнівних та відверто ненаукових методів діагностики та лікування.

Для виправлення цих недоліків запропоновано створення нової навчальної дисципліни – педагогіки здоров'я¹. Її викладання налаштовується під студентів педагогічного профілю навчання, тому включає як валеологічні питання, так і педагогічні технології передачі цих знань іншим студентам. За відсутністю відпрацьованих під час викладання інших валеологічних дисциплін питань, нові теми потребують ретельного обговорення наукового співтовариства. Ця

**ABOUT THE PROCEDURE OF APPROBATION
OF NEW TOPICS OF THE EDUCATIONAL
DISCIPLINE "HEALTH PEDAGOGY"**

Shevchenko A.S.

*Kharkiv Regional Institute
of Public Health Services*

To the section: health pedagogy.

Proceedings of the XX International Scientific and Practical Conference "Modern Science and its Impact on Humanity Development" (Ukraine, Kharkiv, April 30, 2020)

Analysis of curricula in valeological disciplines taught to Ukrainian students of non-medical specialties revealed a number of their shortcomings, including:

- insufficient study of interdisciplinary relations of valeological and supporting disciplines;
- construction of programs with the inclusion of secondary issues (eg, isolated study of individual health factors) instead of those required for the full formation of valeological competence (anatomy, physiology, pathology, study of the most common diseases that cause preventable deaths, issues of their modern diagnosis, treatment and prevention);
- inclusion in the programs of dubious and overtly unscientific methods of diagnosis and treatment.

To correct these shortcomings, it is proposed to create a new discipline – Health Pedagogy¹. Its teaching is configured for students of pedagogical profile, so it includes both valeological issues and pedagogical technologies for the transfer of this knowledge to other students. In the absence of issues developed during the teaching of other valeological disciplines, new topics require careful discussion by the scientific community. This task is performed through participation in a number of

задача виконується завдяки участі у низці міжнародних науково-практичних конференцій. Приклади нових тем – COVID-19² та серцево-судинні захворювання з акцентами на взаємозв'язок факторів ризику їх виникнення³⁻⁸. Під час науково-практичних конференцій мають бути обговорені питання адаптації медичної інформації для студентів немедичного профілю навчання. Другий крок апробації – створення лекцій, презентацій та тестів для вивчення стартового рівня знань і контролю засвоєння матеріалу. Третій крок – вивчення успішності формування валеологічної компетентності.

international scientific and practical conferences. Examples of new topics are COVID-19² and cardiovascular disease, with emphasis on the relationship between risk factors for their occurrence³⁻⁸. During the scientific-practical conference the issues of adaptation of medical information for non-medical students should be discussed. The second step of testing is the creation of lectures, presentations and tests to study the initial level of knowledge and control the assimilation of the material. The third step is to study the success of the formation of valeological competence.

Література

References

1. Штефан ЛВ, Шевченко ОС. Матеріали навчальної дисципліни «Педагогіка здоров'я»: програма, силабус, конспект лекцій, методичні вказівки до практичних та самостійних робіт. УІПА, 2020 рік.
2. Шевченко АС, Гаврилов ЭВ. Вопросы инфекционной безопасности в производственных инструктажах и учебных дисциплинах валеологии и педагогики здоровья на примере текущей пандемии коронавируса COVID-19. Сборник материалов II Международной научно-технической интернет-конференции «Новые технологии в образовании, науке и производстве» (16 Апр 2020). Украина, г. Покровск: ДВНЗ «ДонНТУ», 2020 (ISBN 978-966-377-236-3). С. 182-6. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3950555>
3. Ognev VA, Mishchenko MM, Mishchenko AN, Shevchenko AS. About value and study of the various risk factors for the development of a cerebral stroke. Topical issues of the development of modern science: Abstracts of the 8th International scientific and practical conference (Sofia, Bulgaria, 2020, April 08-10). Publishing House "ACCENT", 2020. (ISBN 978-619-93537-5-2). Pp. 62-69. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3747558>
4. Mishchenko MM, Shevchenko AS, Mishchenko AN. Risk factors of ischemic stroke and their interconnection. Dynamics of the development of world science: Abstracts of the 8th International scientific and practical conference (Vancouver, Canada, 2020, April 15-17). Publishing House "ACCENT", 2020 (ISBN 978-1-4879-3791-1). Pp. 124-129. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3755806>
5. Shtefan LV, Mishchenko MM, Shevchenko AS, Mishchenko AN. Cerebral stroke prevention programs. Eurasian scientific congress. Abstracts of the 4th International scientific and practical conference (Barcelona, Spain, April 19-21, 2020). Barca Academy Publishing, Barcelona, Spain, 2020 (ISBN 978-84-15927-31-0). Pp. 51-58. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3758396>

6. Ognev VA, Mishchenko MM, Mishchenko AN, Shevchenko AS. Study of risk factors of cerebral strokes according to the data of regional registers and national services of medical statistics. Perspectives of world science and education: Abstracts of the 8th International scientific and practical conference (Osaka, Japan, 2020, April 22-24). CPN Publishing Group, 2020 (ISBN 978-4-9783419-8-3). Pp. 122-128. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3766421>

7. Mishchenko MM, Shevchenko AS, Mishchenko AN. About the influence of health care financing, medical personnel's qualification and staffing to provide medical care for a patients with a cerebral stroke in Ukraine. Innovative development of science and education: Abstracts of the 2nd International scientific and practical conference (Athens, Greece, 2020, April 26-28). ISGT Publishing House, 2020 (ISBN 978-618-04-3761-4). Pp. 73-78. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3774416>

8. Mishchenko MM, Mishchenko AN, Shevchenko AS. The identification of risk factors of cardiovascular disasters and monitoring of actions of medical staff. Scientific achievements of modern society: Abstracts of the 9th International scientific and practical conference (Liverpool, United Kingdom, 2020, April 28-30). Cognum Publishing House, 2020 (ISBN 978-92-9472-193-8). Pp. 211-218. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3782811>

Ключові слова: педагогіка здоров'я, валеологічна компетентність.

Keywords: Health Pedagogy, valeological competence.

Для цитування: [Шевченко ОС. Про порядок апробації нових тем навчальної дисципліни «Педагогіка здоров'я». Вісник ХРІПГОЗ ([ISSN 2707-9287](https://doi.org/10.5281/zenodo.3997095)), 2020;94(2):41-3. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3997095>]

Cite as: [Shevchenko AS. About the procedure of approbation of new topics of the discipline "Health Pedagogy". Bull KhRIPHS ([ISSN 2707-9287](https://doi.org/10.5281/zenodo.3997095)), 2020;94(2):41-3. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3997095>]